

УДК 94(479.24+479.25) «2020» 355.4.:32.019.51

[https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-5\(23\)-1114-1127](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-5(23)-1114-1127)

Квятковський Роман Володимирович магістр соціальної роботи, ад'юнкт науково-організаційного відділу, Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, 79026, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32, тел.: (032) 238-65-34, <https://orcid.org/0000-0002-7917-1739>

МЕДІЙНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ДРУГОЇ КАРАБАСЬКОЇ ВІЙНИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Анотація. Один із важливих аспектів сучасних конфліктів – це їх медійне відображення у засобах масової інформації. Сучасне інформаційне середовище відіграє ключову роль у сприйнятті конфліктів на регіональному та світовому рівнях. Друга карабаська війна, активні бойові дії якої тривали в період з 27 вересня по 10 листопада 2020 року, стала не лише черговим етапом багаторічного протистояння між Азербайджаном і Вірменією у Карабаху, але й регіональним конфліктом, який привернув увагу міжнародної спільноти.

Однак, окрім військових аспектів та політичних наслідків, важливо розглянути й висвітлення цього конфлікту у засобах масової інформації, яке має значний вплив на сприйняття подій як на внутрішньому і регіональному, так і на міжнародному рівнях. Роль медіа у висвітленні Другої карабаської війни стала об'єктом уваги для дослідження, оскільки вона відіграє ключову роль у формуванні громадської думки, сприйнятті конфлікту та його наслідків.

Російська Федерація і Турецька Республіка, як великі геополітичні сили, мають безпосередній вплив на події в регіоні Кавказу, а їхні медійні ресурси, зокрема телебачення та друковані засоби масової інформації, мають важливу роль у формуванні образу війни як у внутрішньому медійному просторі, так і для світової аудиторії.

Ця наукова стаття присвячена аналізу медійного відображення Другої карабаської війни у засобах масової інформації Російської Федерації і Турецької Республіки. Досліджуються ключові теми, акценти та підходи до представлення інформації про конфлікт, а також вплив цього відображення на міжнародну спільноту та формування громадської думки. Особлива увага приділяється особливостям інтерпретації подій у регіоні в період Другої карабаської війни та наслідків самого конфлікту, а також аналізу ролі медіа в процесі його врегулювання.

Ключові слова: Азербайджан, Вірменія, Друга карабаська війна, засоби масової інформації, інформаційний простір, Карабах, локальний конфлікт, медіапростір, Російська Федерація, Турецька Республіка.

Kviatkovskiy Roman Volodymyrovych master of social work, adjunct of the scientific and organizational department, The Hetman P. Sahaidachny National Army Academy, 79026, Lviv, St. Heroiv Maidanu, 32, tel.: (032) 238-65-34, <https://orcid.org/0000-0002-7917-1739>

MEDIA REPRESENTATION OF THE SECOND KARABAKH WAR IN THE MASS MEDIA OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF TURKEY

Abstract. One of the important aspects of modern conflicts is their media coverage in mass media. The contemporary information environment plays a crucial role in the perception of conflicts at regional and global levels. The Second Karabakh War, with active combat operations lasting from September 27 to November 10, 2020, became not only another stage in the years-long confrontation between Azerbaijan and Armenia in Karabakh but also a regional conflict that attracted international attention.

However, besides military aspects and political consequences, it is important to consider the media coverage of this conflict, which has a significant impact on the perception of events at internal, regional, and international levels. The role of media in covering the Second Karabakh War has become the subject of research, as it plays a key role in shaping public opinion, understanding the conflict, and its consequences.

The Russian Federation and the Republic of Turkey, as major geopolitical powers, have a direct influence on events in the Caucasus region, and their media resources, including television and print media, play an important role in shaping the image of the war both domestically and for the global audience.

This scientific article is dedicated to analyzing the media coverage of the Second Karabakh War in the mass media of the Russian Federation and the Republic of Turkey. Key themes, focuses, and approaches to presenting information about the conflict are explored, as well as the impact of this coverage on the international community and the formation of public opinion. Special attention is paid to the peculiarities of interpreting events in the region during the Second Karabakh War and the consequences of the conflict itself, as well as analyzing the role of media in the process of its resolution.

Keywords: Azerbaijan, Armenia, Second Karabakh War, mass media, information space, Karabakh, local conflict, media space, Russian Federation, Republic of Turkey.

Постановка проблеми. Медійне відображення подій у сучасному світі визначає сприйняття глобальних конфліктів та їхній вплив на міждержавні

відносини. Дослідження медійного відображення Другої карабаської війни, зокрема аналіз засобів масової інформації РФ і Туреччина, є актуальною та важливою темою для розуміння механізмів формування публічної думки та впливу медіа на міжнаціональні відносини в регіоні.

Друга карабаська війна, що відбулася у 2020 році між Азербайджаном і Вірменією за контроль над регіоном Карабаху, привернула світову увагу через свою складну політичну динаміку та значний вплив на геополітичне середовище. Медійне відображення подій у цьому конфлікті стало об'єктом глибокого аналізу через його велику роль у формуванні інформаційної картини подій у світовому співтоваристві. РФ та Туреччина відіграють ключову роль у цьому контексті, оскільки їхні засоби масової інформації мають великий вплив на сприйняття конфлікту різними аудиторіями.

Дослідження медійного відображення Другої карабаської війни є актуальним у контексті необхідності розуміння впливу медіа на формування громадської думки та міждержавні відносини. Такі впливові гравці на геополітичній карті кавказького регіону як РФ і Туреччина мають значний вплив на події в регіоні через свої політичні, економічні та військові інтереси. Такий вплив включає не лише прямі дії щодо конфлікту, а й дії, які спрямовані на формування інформаційної картини через засоби масової інформації.

Зважаючи на роль медіа в сучасному світі, особливо в умовах глобальної комунікації, важливо розуміти, як саме РФ і Туреччина використовують свої медійні ресурси для формування світоглядів та підтримки власних позицій у конфлікті на Кавказі. Це включає як офіційні державні ЗМІ, так і незалежні медіа, що мають різні підходи до подій у конфлікті.

Дослідження медійного відображення Другої карабаської війни дозволить краще розуміти динаміку інформаційного простору та його вплив на сприйняття подій в регіоні у міжнаціональному контексті, а також на суспільно-політичні процеси, міждержавні відносини та міжнародну безпеку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конфлікт у Карабаху привернув увагу та став предметом досліджень багатьох експертів, науковців та аналітиків з усього світу, серед яких Т. де Ваал, Р. Врубель, Б. Кірдемір та ін. Предметом їх досліджень є політичний контекст конфлікту і його вплив на геополітичну ситуацію у Південному Кавказі, пропаганда в мас-медіа під час Другої карабаської війни, медійне супроводження та представлення конфлікту в соціальних медіа та онлайн ресурсах тощо.

Серед вітчизняних дослідників і науковців, які вивчали Другу карабаську війну, варто відзначити А. Харука, О. Поплавського, Ю. Рєпіла, І. Ткаченка, Р. Квятковського та ін. Які досліджували передумови, хронологію

розгортання бойових дій і їх наслідки, практику бойового застосування різноманітних систем озброєння і військової техніки під час Другої карабаської війни, висвітлення подій періоду Другої карабаської війни у військових часописах, медійне супроводження бойових дій та аналіз використання інформаційного простору сторонами конфлікту для досягнення своїх цілей.

Поряд з тим, актуальним напрямком досліджень залишається аналіз особливостей медійного висвітлення Другої карабаської війни у 2020 році в засобах масової інформації.

Мета статті – дослідження медійного відображення Другої карабаської війни у засобах масової інформації Російської Федерації і Турецької Республіки; аналіз ключових тем, акцентів та підходів до представлення інформації про конфлікт в Карабаху, процес його врегулювання та його наслідки для регіону.

Виклад основного матеріалу. Друга карабаська війна була широко висвітлена в засобах масової інформації, зокрема в новинах, телепередачах, інтернет-ресурсах, соціальних мережах, блогах тощо. Загалом, війна викликала значний інтерес серед громадськості та політичних експертів у всьому світі.

В ЗМІ оприлюднено багато експертних дискусій та інтерв'ю з політичними діячами, військовими експертами і журналістами, які аналізували ситуацію в регіоні та давали свої прогнози. Користувачі соціальних мереж активно ділилися новинами, фото- та відеоматеріалами, створювались групи підтримки різних сторін конфлікту, обговорювались причини війни та можливі шляхи її вирішення. Також публікувалось багато матеріалів на блогах та в інтернет-виданнях, де політичні експерти, журналісти та активісти давали свої оцінки ситуації та аналізували події в регіоні.

Поряд з тим, особливої уваги потребує реакція турецьких і російських ЗМІ, аналіз відмінностей у їхньому підході до подій та наслідкам цього впливу на громадську думку і міжнаціональні відносини з огляду на їхні власні перспективи та геополітичні інтереси в регіоні Південного Кавказу.

У конфлікті довкола Карабаху були залучені не тільки Вірменія та Азербайджан, а також низка важливих міжнародних «гравців». Але на відміну від інших регіональних конфліктів, наприклад, сирійського, ані Сполучені Штати, ані Європейський Союз не проявляють особливої активності щодо Карабаху. Протягом часу вони лише закликали до миру, протестували проти надмірного втручання Туреччини у конфлікт, та коментували даний конфлікт. Саме Російська Федерація та Турецька Республіка стали ще одними головними учасниками конфлікту окрім Вірменії та Азербайджану [1].

ЗМІ Російської Федерації.

Російська Федерація має довгострокові стратегічні інтереси в Південному Кавказі, включаючи власні геополітичні амбіції та балансування впливу в регіоні Південного Кавказу. Таким чином російські засоби масової інформації приділяли основну увагу власним геополітичним інтересам в Карабаху, спрямовуючи увагу на підтримку Вірменії, яка є стратегічним партнером РФ, а також на забезпечення стабільності у зоні свого впливу. РФ через власні ЗМІ намагалась впливати на публічну думку, як всередині країни так і на інші країни, шляхом представлення війни з певної перспективи, що відповідає інтересам Кремля.

Науковий аналіз відображення Другої карабаської війни в російських ЗМІ показав, що інформаційний простір РФ в цей період був дещо розбіжним щодо оцінки ситуації у регіоні. Зокрема, простежувались деякі тенденції до розміщення однобічної та емоційної інформації, яка могла викликати недовіру до інформації, що надходила з конфліктної зони. Російські ЗМІ часто використовували емоційне забарвлення та патріотичні лозунги у заголовках, мета яких навести читачів на думку, що Росія підтримує справедливу справу у війні та бореться за інтереси своїх союзників.

Деякі ЗМІ підкреслювали негативний вплив турецької інтервенції на ситуацію в регіоні і підтримували позицію «Армії Нагірного Карабаху», в той час як інші ЗМІ акцентували увагу на ролі РФ як медіатора в конфлікті та її зусиллях у мирному врегулюванні.

Так, у одній із статей на сторінках газети Московський комсомолец зазначено: «Великий стратегічний інтерес Туреччини, як і будь-якого потужного регіонального гравця – збільшити свій геополітичний вплив у суміжних регіонах, у тому числі в етнічно і культурно близьких. Для Анкари події у Нагірному Карабаху – вікно можливостей для збільшення власного впливу на Кавказі. Відкрите військове втручання у карабахський конфлікт не зовсім на користь Туреччини, проте Анкара використовує добре відомі інструменти гібридного втручання у тій чи іншій формі, пряму чи явну підтримку Азербайджану через ЗМІ та через різні неформальні і недержавні структури» [2].

«Баку звинуватив Єреван у провокаціях, чим пояснив свій наступ. Вірменська сторона заявила, що військові Азербайджану першими розпочали обстріл. Ніхто не взявся вирішити цю проблему так, щоб уже остаточно стало зрозуміло, який статус Нагірного Карабаху, що з тими чи іншими районами, як розблокувати транспортні шляхи... тут важко переоцінити роль Російської Федерації, роль особисто Путіна. Звісно, президент докладає всіх зусиль для того, щоб сприяти деескалації напруженості в регіоні» – зазначає ІА Комерсант [3].

Також, відзначимо наявність пропагандистських елементів в деяких матеріалах російських ЗМІ, зокрема, акцентування на «захисті прав православних» та «історичній справедливості», що викликало додаткову напруженість в регіоні. Такі акценти були спрямовані на маніпулювання громадською думкою та створення сприятливого образу конфлікту для російської аудиторії, підсилення підтримки військових дій і політичних рішень у рамках конфлікту маніпулюючи темою релігії і історичними фактами.

На сторінці російського видавництва «Русская Идея», що пропагує тему «територіальної та духовної окупації Карабаху», розміщено заклик до учасників конфлікту «вирішувати проблему політико-дипломатичним шляхом через переговори». Водночас, підкреслено роль Росії в цьому процесі з таким підтекстом: «про що можуть домовлятися дві сторони, кожна з яких вважає себе власником тієї ж землі (Карабаху)? У Азербайджану своє залишкове право – радянське, у Вірменії своє право – національно-історичне. Щоб змусити їх до результативних переговорів, потрібна авторитетна сила, що визнається обома сторонами. Предметом таких переговорів повинне стати встановлення історичної правди, яка переконає обидві сторони у єдино правильному розв'язанні конфлікту. В даний час така правда є неоднозначною, але все ж ближчою до неї стоїть Вірменія» [4].

Російські ЗМІ в період активних бойових дій в Карабаху та після підписання мирного договору звертали значну увагу і на тему інформаційної війни. У матеріалах російських ЗМІ обговорювались такі аспекти інформаційної війни, як маніпуляція інформацією, дезінформація, вплив медіа на громадську думку і психологічна війна через інформаційний простір таким чином намагаючись прикрити елементи власної пропаганди довкола Карабаського конфлікту [5].

Також було виявлено, що російські ЗМІ активно використовували термін «миротворчі сили» при описі російської військової присутності у Карабаху, звертаючи увагу на те, що Росія бере участь у забезпеченні миру та стабільності в регіоні, є посередником мирного процесу в конфлікті між Азербайджаном і Вірменією. Проте, по суті, використовувала цей термін для надання легітимності і підтримки військовим операціям, які проводилися під егідою забезпечення миру та стабільності в регіоні, оправдання військової присутності і опосередкованого залучення до конфлікту російських військ.

Зокрема, в ЗМІ поширювалась заява президента РФ В. Путіна який висловився щодо ситуації в Карабаху та навколо нього. Суть сказаного зводиться до того, що «миротворча місія здійснюється виключно Росією і ділити ці функції з Анкарою Москва не має наміру». Статус Карабаху В. Путін назвав остаточно не визначеним і акцентував увагу на тому, що «Росія сприятиме його визначенню» [6].

Водночас, слід зазначити, що Вірменія – одна з країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка знаходилася нібито під протекторатом Росії. Однак в протистоянні з Азербайджаном РФ залишила вірмен як союзника і Москва намагалась спростувати закиди на свою адресу щодо бездіяльності російських миротворців після початку Азербайджаном бойових дій у Карабаху.

Так, на інтернет сайті Російської ради по міжнародним справам зазначено, що «утримання від прямої участі у війні за Вірменію не є невиконанням Росією своїх союзницьких зобов'язань. Після звернення прем'єр-міністра Вірменії Н. Пашиняна до президента Росії В. Путіна за забезпеченням безпеки Вірменії, МЗС Росії недвозначно роз'яснило, що безпека Вірменії в рамках союзницьких зобов'язань на підставі договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між РА та РФ буде забезпечена за обставин, що представляють загрозу безпосередньо Вірменії. Така ж позиція, безумовно, була б відображена і у відповіді ОДКБ, якщо б від Вірменії надійшов відповідний запит» [7].

Крім цього, в російських ЗМІ можна побачити підкреслення регіональних та геополітичних аспектів війни. Наприклад, вони часто звертали увагу на те, що Карабах – це регіон, який традиційно був під впливом Росії, і тому вона законно має свій інтерес у цій справі. Такі тези можна знайти в заголовках та текстах, які покликані формувати думку, що «Росія бореться проти вторгнення Туреччини в Карабах» і «Росія виступає за стабільність на Кавказі» [8, 9].

Також помітним було те, що російські ЗМІ звертали увагу і на міжнародний аспект війни, зокрема на роль США, Європейського Союзу та Організації Об'єднаних Націй. ЗМІ акцентували увагу на тому, що «США та ЄС не доклали достатніх зусиль для зупинки війни, а ООН не змогла забезпечити мирний процес». Такі тези можна знайти в маніпулятивних заголовках, які спонукали до дискусій у соціальних мережах на тему «Захід дозволив Азербайджану розпочати війну у Карабаху» [10, 11].

Загалом, аналіз відображення Другої карабаської війни в російських ЗМІ свідчить про значну політизацію інформації та наявність елементів пропаганди в окремих матеріалах. З одного боку, було використано тему захисту російських інтересів і історичні аргументи для оправдання військової присутності в Карабаху та втручання у справи іншої країни. З іншого боку, активно використовувався термін «миротворчі сили» для відображення Росії як миролюбної країни, яка бере участь у забезпеченні миру і стабільності в регіоні.

Також, цей аналіз дає змогу отримати загальне уявлення про те, як події відображалися у російських ЗМІ, які тези та аргументи були акцентовані, а також які етичні проблеми можуть виникати в процесі висвітлення війни.

ЗМІ Турецької Республіки.

Турецькі ЗМІ активно висвітлювали Другу карабаську війну через історичні та етнічні зв'язки з азербайджанським народом, підтримували Азербайджан у конфлікті та критикували Вірменію. Однак, у світлі геополітичних відносин Туреччини з РФ, іншими країнами регіону та інтересами у забезпеченні енергетичної безпеки, реакція турецьких ЗМІ на пряму залежала від стратегічних відносин і дипломатичних інтересів країни.

Одна з найбільш помітних рис висвітлення конфлікту в турецьких ЗМІ – поширення риторики відстоювання Азербайджану проти Вірменії. Турецькі ЗМІ розміщували статті та репортажі, в яких засуджували дії вірмен і підкреслювали свою підтримку Азербайджану. Акцентуючи увагу на тому, що «Вірменія зобов'язана повернути зайняті території» і «Вірменія винна в ескалації конфлікту в Карабаху» [12].

Також, турецькі ЗМІ активно використовували соціальні мережі для поширення інформації про війну. Зокрема, багато новин та фотографій про події на фронті публікувалися на Twitter, Instagram та Facebook, що забезпечувало швидке поширення інформації.

На турецьких телеканалах, таких як TRT, Habertürk, Haber Global та інші, було багато репортажів з передової та військових баз на кордоні з Азербайджаном. Вони висвітлювали конфлікт з точки зору Туреччини, демонструючи підтримку Азербайджану та звинувачуючи «Армію Нагірного Карабаху» у «терористичних актах», відображаючи конфлікт через призму терористичної загрози, водночас відзначаючи успіхи азербайджанських військ та їхню здатність контролювати ситуацію на лінії зіткнення. Такий підхід турецьких ЗМІ, як і російських ЗМІ, був спрямований на маніпулювання громадською думкою та формування певного наративу щодо конфлікту, особливо в контексті геополітичних інтересів країни у регіоні [13, 14, 15].

Газета Daily Sabah, яка вважається близькою до уряду Туреччини, публікувала статті, що викривали «вірменську агресію та беззаконня Армії Нагірного Карабаху», тоді як Азербайджан був зображений як «жертва конфлікту». Також, Daily Sabah зазначає, що «долю Карабаху, який ООН вважає територією Азербайджану, не можна відкладати ще на багато років. А 28-річний провал Мінської групи, яка була створена в 1992 році Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), легітимізує аргумент І. Алієва про те, що окупація повинна бути припинена заради припинення вогню» [16].

Турецьке інформаційне агентство Anadolu Agency акцентувало свою увагу на реакції міжнародних організацій і висвітленні подій в період Другої карабаської війни Західними ЗМІ, звертаючи увагу на їх «упередженість щодо ситуації в Карабаху». Зокрема, така критика озвучувалась на адресу інформаційних агентств світу, таких як російський Sputnik, французькі Agence

France Presse і France 24, британські BBC і Reuters, американське Associated Press, The New York Times, The Wall Street Journal і CNN.

«Як медіа-організації, які так прагнуть виголошувати універсальні проповіді журналістських принципів, можуть бути настільки упередженими, коли справа доходить до звітів про азербайджансько-вірменський конфлікт? Там, де глобальні організації та центри політичної влади зайняли дуже упереджену позицію, нераціонально очікувати нейтралітету від ЗМІ, які є лише корисним інструментом у руках тих самих організацій та центрів політичної влади» – зазначає Anadolu Agency [17].

Турецькими інформаційними агентствами досить часто згадувалася роль Російської Федерації у конфлікті і акцентувалась увага на військовій допомозі, яку РФ надавала Вірменії. Вони підкреслювали, що «російська підтримка вигідна для Вірменії та сприяє збереженню статус-кво в регіоні, що не відповідає інтересам Туреччини та Азербайджану». Деякі ЗМІ звертали увагу на геополітичний аспект конфлікту, а саме на спробу Росії зберегти свій вплив на Південному Кавказі і використати конфлікт для зміцнення своєї позиції в регіоні [18, 19].

В контексті підтримки Азербайджану, як ключової складової зовнішньої політики Туреччини, в турецьких ЗМІ активно поширювались заяви президента Туреччини Р. Ердогана. Основні висловлювання Р. Ердогана, які цитувались турецькими ЗМІ, щодо підтримки Азербайджану у конфлікті в Карабаху включали такі позиції: «ми виступаємо на боці наших братів і друзів в Азербайджані, ми разом з ними у всіх питаннях»; «Туреччина завжди буде підтримувати Азербайджан у всіх справах, у всіх аспектах, і ми будемо продовжувати це робити»; «у кожного, хто думає, що може перешкоджати турецькому та азербайджанському народу, повинна бути невинуватена надія. Ми разом з нашими братами здатні зробити все»; «ми вважаємо, що єдине мирне рішення цього конфлікту полягає у виведенні військ Карабаху та поверненні територій Азербайджану»; «ми готові допомогти нашим азербайджанським братам у всіх аспектах, щоб вони могли відновити свої території та стабілізувати ситуацію в регіоні» [20]. Такий підхід турецьких ЗМІ відображав їхню підтримку та солідарність з Азербайджаном у контексті карабаського конфлікту і зовнішньої політики країни, зокрема, підкреслюючи «готовність надавати допомогу Азербайджану та виступати на його боці у рішенні конфлікту».

Водночас, критика стосовно висвітлення конфлікту в турецьких ЗМІ була також представлена в міжнародних ЗМІ та організаціях. Зокрема, Reporters Without Borders включила Туреччину до списку країн, що порушують свободу преси. Організація заявила, що турецькі ЗМІ «допустились пропаганди та обману відносно ситуації в Карабаху».

У свою чергу, Human Rights Watch вказує на те, що «турецька влада, порушуючи свободу преси, обмежувала доступ журналістів до інформації та стежила за їхньою діяльністю». Організація також звернула увагу на використання Туреччиною соціальних медіа для дезінформації і пропаганди [21].

Варто також зазначити, що після закінчення війни, турецькі ЗМІ продовжували висвітлювати події в регіоні. Зокрема, поширювались вітання Азербайджану з перемогою, повідомлення про нові територіальні зміни в регіоні, аналізувались можливі наслідки перемоги Азербайджану для регіону та роль Туреччини у цьому процесі [22, 23].

Загалом, висвітлення Другої карабахської війни 2020 року в турецьких ЗМІ було досить інтенсивним та багатограним. З одного боку, у ЗМІ було активно висвітлено воєнні операції та їхні наслідки, ролі різних гравців у конфлікті, включаючи Російську Федерацію, а також різні міжнародні реакції на війну. З іншого боку, було помітно вплив націоналістичної риторики та звернення до спільної тюркської культурної спадщини, що стало спільним фактором для об'єднання турецького суспільства.

Підтримка Азербайджану та протистояння Росії можуть бути ключовою метою Туреччини в конфлікті. Так, Туреччина бачить своїм стратегічним завданням забезпечення контролю над регіоном Чорного та Каспійського морів та боротьбу з російським впливом у цьому регіоні. Таким чином, підтримка Азербайджану може бути частиною стратегії Туреччини на південному сході Європи та на Близькому Сході.

Висновки. В статті здійснено аналіз медійного відображення Другої карабахської війни з використанням засобів масової інформації Російської Федерації і Турецької Республіки. Дослідження показує, що медійне відображення Другої карабахської війни має значний вплив на формування громадської думки та сприйняття конфлікту міжнаціональними аудиторіями.

Спосіб, яким війна відображалася в різних медіа, різнився в залежності від їхньої політичної спрямованості, країни походження та інших факторів. Деякі медіа віддавали перевагу одній стороні конфлікту, тоді як інші були більш об'єктивними у своєму підході. Слід виділити, що ключову роль у формуванні інформаційної картини подій через засоби масової інформації, мали саме РФ та Туреччина, враховуючи їхні інтереси та вплив на регіональні процеси.

У загальному, висвітлення Другої карабахської війни є важливим прикладом того, як ЗМІ можуть впливати на громадську думку та прийняті рішення. Цей конфлікт показав, що важливо забезпечувати об'єктивність, різноманітність джерел та взаємодію між різними сторонами конфлікту та експертами, які мають розуміння ситуації і можуть надати компетентну оцінку.

Проте, інформаційне протистояння та маніпуляції інформацією також відіграли свою роль у цьому конфлікті. Багато російських і турецьких ЗМІ виступали як пропагандисти, підтримуючи певну сторону конфлікту та поширюючи однобічну інформацію. Таким чином, однією з головних проблем медійного відображення Другої карабаської війни була пов'язана з тим, що інформація, яка подавалась у ЗМІ, часто була суперечливою та неповною. Відбувалися маніпуляції інформацією та поширення фейкових новин як у ЗМІ РФ, так і в Туреччині; лунали взаємні звинувачення у надмірному інтересі та втручанні країн у конфлікт, що ускладнювало розуміння ситуації та створювало інформаційний хаос.

Основними відмінностями ключових тем, акцентів, тональності інформації та підходів до представлення інформації про конфлікт в Карабаху в ЗМІ були те, що турецькі медіа частіше наголошували на підтримці Азербайджану та критиці дій Вірменії, підкреслювали право на територіальну цілісність та акцентували увагу на порушеннях прав людини. У свою чергу, російські ЗМІ фокусувались на міжнародних аспектах, політичних та геополітичних питаннях конфлікту, ролі Російської Федерації у врегулюванні ситуації та наголошували на прагненні РФ «сприяти стабільності та миру в регіоні».

Подальше дослідження відображення Другої карабаської війни в засобах масової інформації сприятиме кращому розумінню динаміки інформаційного простору та його впливу на сприйняття подій в Карабаху внутрішньою аудиторією та міжнародною спільнотою.

Література:

1. Укрінформ (2020). Нагірний Карабах: турецькі миротворці проти російських?. <https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3137835-nagirnij-karabah-turecki-mirotvorci-proti-rosijskih.html>
2. Московский Комсомолец (2020). Политологи назвали интересы Турции в карабахском конфликте. <https://www.mk.ru/politics/2020/09/29/politologi-nazvali-interesy-turcii-v-karabakhskom-konflikte.html>
3. Коммерсантъ (2020). Огонь перешел все границы. <https://www.kommersant.ru/doc/5559371>
4. Русская Идея (2020). Карабах, Армения, Азербайджан, Турция... Кто оккупанты?. <https://rusidea.org/250957802>
5. Известия (2020). Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе. <https://iz.ru/1067165/elnar-bainazarov-anton-lavrov-semen-eremin/nakrylo-voinoi-chto-i-kto-obostriaet-konflikt-v-nagornom-karabakhe>
6. Россия 24 (2020). Владимир Путин развеял туман карабахской войны. https://www.youtube.com/watch?v=87URcZZj9_4
7. РСМД (2020). Карабахское противостояние: роль России и Турции. <https://russiancouncil.ru/blogs/mamed-mustafaev/karabakhsкое-protivostoyanie-rol-rossii-i-turtsii/>
8. Naked Science (2020). Карабах: почему война была неизбежна, кому она выгодна и чем закончится?. <https://naked-science.ru/article/history/karabah-pochemu-vojna-byla-neizbezhna-komu-ona-vygodna-i-chem-zakonchitsya>

9. Медуза (2020). Из-за чего воюют в Нагорном Карабахе? Правда ли, что Турция может вмешаться? На чьей стороне на самом деле Россия?. <https://meduza.io/feature/2020/09/29/iz-za-chego-voyuut-v-nagornom-karabahe-pravda-li-chto-turtsiya-mozhet-vmeshatsya-na-chiey-storone-na-samom-dele-rossiya>
10. Репортер (2020). Война в Нагорном Карабахе выгодна лишь «третьей силе». <https://topcor.ru/16682-vojna-v-nagornom-karabahe-vygodna-lish-tretej-sile.html>
11. Новая газета (2020). Война осколков империи. <https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/21/87621-voyna-oskolkov-imperii>
12. Anadolu Agency (2020). Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları Karabağ. <https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycanin-iscal-altindaki-topraklari-karabag/1989594>
13. TRT World (2020). Nagorno-Karabakh: A war between Armenia and Azerbaijan is dangerously close <https://www.trtworld.com/magazine/nagorno-karabakh-a-war-between-armenia-and-azerbaijan-is-dangerously-close-40112>
14. Habertürk TV (2020). Karabağ'ın statüsü değişti mi? <https://www.youtube.com/watch?v=5iwwe0gTsxQ>
15. Haber Global (2020). Azerbaycan Karabağ'ı İşgalden Adım Adım İşte Böyle Kurtardı! https://www.youtube.com/watch?v=_2jGsRycrPs
16. Daily Sabah (2020). Actors and perspectives in the Nagorno-Karabakh conflict <https://www.dailysabah.com/opinion/columns/actors-and-perspectives-in-the-nagorno-karabakh-conflict>
17. Anadolu Agency (2020). Analysis - Western media's approach to Nagorno-Karabakh rife with bias and prejudice. <https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-western-media-s-approach-to-nagorno-karabakh-rife-with-bias-and-prejudice/2016909>
18. A NEWS TV (2020). 28-year conflict over Karabakh resolved in 44 days thanks to Azerbaijani army's successful operations. <https://www.anews.com.tr/world/2020/11/26/28-year-conflict-over-karabakh-resolved-in-44-days-thanks-to-azerbaijani-armys-successful-operations>
19. Anadolu Agency (2020). Russia provides 94% of Armenia's weapons in 5 years. <https://www.aa.com.tr/en/europe/russia-provides-94-of-armenia-s-weapons-in-5-years/2023969>
20. Anadolu Agency (2020). Turkey should take part in solution process in U.Karabakh. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/-turkey-should-take-part-in-solution-process-in-ukarabakh-/1996245>
21. Institute for the Study of Human Rights (2020). The Media war by Azerbaijan and Turkey against Armenia and Nagorno-Karabakh. <https://www.humanrightscolumbia.org/news/media-war-azerbaijan-and-turkey-against-armenia-and-nagorno-karabakh>
22. AVİM (2020). Azerbaijan, Turkey seek peaceful resolution of Karabakh conflict. <https://avim.org.tr/en/Bulten/AZERBAIJAN-TURKEY-SEEK-PEACEFUL-RESOLUTION-OF-KARABAKH-CONFLICT>
23. Al Jazeera (2023). Turkey supports 'steps taken by Azerbaijan' in Nagorno-Karabakh: Erdogan. <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/20/turkey-supports-steps-taken-by-azerbaijan-in-nagorno-karabakh-erdogan>

References:

1. UKRINFORM (2020). Nahirnyi Karabakh: turetski myrotvortsi proty rosiiskykh?. Retrieved from <https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3137835-nagimij-karabah-turecki-mirotvorci-proti-rosijskich.html> [in Ukrainian].
2. Moskovskii Komsomolets (2020). Politologi nazvali interesi Turtsii v karabakhskom konflikte. Retrieved from <https://www.mk.ru/politics/2020/09/29/politologi-nazvali-interesy-turcii-v-karabakhskom-konflikte.html> [in Russian].

3. Kommersant (2020). Ogon pereshel vse granitsi. Retrieved from <https://www.kommersant.ru/doc/5559371> [in Russian].
4. Russkaya Ideya (2020). Karabakh, Armeniya, Azerbaidzhan, Turtsiya... Kto okkupanti?. Retrieved from <https://rusidea.org/250957802> [in Russian].
5. Izvestiya (2020). Nakrilo voynoi: chto i kto obostryaet konflikt v Nagornom Karabakhe. Retrieved from <https://iz.ru/1067165/elnar-bainazarov-anton-lavrov-semen-eremin/nakrylo-voynoi-chto-i-kto-obostriaet-konflikt-v-nagornom-karabakhe> [in Russian].
6. Rossiya 24 (2020). Vladimir Putin razveyal tuman karabakhskoi voyni. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=87URcZZj9_4 [in Russian].
7. RSMD (2020). Karabakhskoe protivostoyanie: rol Rossii i Turtsii. Retrieved from <https://russiancouncil.ru/blogs/mamed-mustafaev/karabakhskoe-protivostoyanie-rol-rossii-i-turtsii/> [in Russian].
8. Naked Science (2020). Karabakh: pochemu voina bila neizbezhna, komu ona viodna i chem zakonchitsya?. Retrieved from <https://naked-science.ru/article/history/karabah-pochemu-voyna-by-la-neizbezhna-komu-ona-vygodna-i-chem-zakonchitsya> [in Russian].
9. Meduza (2020). Iz-za chego voyuyut v Nagornom Karabakhe? Pravda li, chto Turtsiya mozhet vmeshatsya? Na chei storone na samom dele Rossiya?. Retrieved from <https://meduza.io/feature/2020/09/29/iz-za-chego-voyuyut-v-nagornom-karabahe-pravda-li-chto-turtsiya-mozhet-vmeshatsya-na-chiey-storone-na-samom-dele-rossiya> [in Russian].
10. Reporter (2020). Voina v Nagornom Karabakhe viodna lish «tretej sile». Retrieved from <https://topcor.ru/16682-voyna-v-nagornom-karabahe-vygodna-lish-tretej-sile.html> [in Russian].
11. Novaya gazeta (2020). Voina oskolkov imperii. Retrieved from <https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/21/87621-voyna-oskolkov-imperii> [in Russian].
12. Anadolu Agency (2020). Azerbaycan'in isgal altındaki toprakları Karabağ. Retrieved from <https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycanin-isgal-altındaki-toprakları-karabag/1989594> [in Turkish].
13. TRT World (2020). Nagorno-Karabakh: A war between Armenia and Azerbaijan is dangerously close. Retrieved from <https://www.trtworld.com/magazine/nagorno-karabakh-a-war-between-armenia-and-azerbaijan-is-dangerously-close-40112> [in English].
14. Habertürk TV (2020). Karabağ'ın statüsü değışti mi? Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=5iwwe0gTsxQ> [in Turkish].
15. Haber Global (2020). Azerbaycan Karabağ'ı İşgalden Adım Adım İşte Böyle Kurtardı! Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=_2jGsRycrPs [in Turkish].
16. Daily Sabah (2020). Actors and perspectives in the Nagorno-Karabakh conflict. Retrieved from <https://www.dailysabah.com/opinion/columns/actors-and-perspectives-in-the-nagorno-karabakh-conflict> [in English].
17. Anadolu Agency (2020). Analysis - Western media's approach to Nagorno-Karabakh rife with bias and prejudice. Retrieved from <https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-western-media-s-approach-to-nagorno-karabakh-rife-with-bias-and-prejudice/2016909> [in English].
18. A NEWS TV (2020). 28-year conflict over Karabakh resolved in 44 days thanks to Azerbaijani army's successful operations. Retrieved from <https://www.anews.com.tr/world/2020/11/26/28-year-conflict-over-karabakh-resolved-in-44-days-thanks-to-azerbaijani-armys-successful-operations> [in English].
19. Anadolu Agency (2020). Russia provides 94% of Armenia's weapons in 5 years. Retrieved from <https://www.aa.com.tr/en/europe/russia-provides-94-of-armenia-s-weapons-in-5-years/2023969> [in English].

20. Anadolu Agency (2020). Turkey should take part in solution process in U.Karabakh. Retrieved from <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/-turkey-should-take-part-in-solution-process-in-ukarabakh-/1996245> [in English].

21. Institute for the Study of Human Rights (2020). The Media war by Azerbaijan and Turkey against Armenia and Nagorno-Karabakh. Retrieved from <https://www.humanrightscolumbia.org/news/media-war-azerbaijan-and-turkey-against-armenia-and-nagorno-karabakh> [in English].

22. AVİM (2020). Azerbaijan, Turkey seek peaceful resolution of Karabakh conflict. Retrieved from <https://avim.org.tr/en/Bulten/AZERBAIJAN-TURKEY-SEEK-PEACEFUL-RESOLUTION-OF-KARABAKH-CONFLICT> [in English].

23. Al Jazeera (2023). Turkey supports 'steps taken by Azerbaijan' in Nagorno-Karabakh: Erdogan. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/20/turkey-supports-steps-taken-by-azerbaijan-in-nagorno-karabakh-erdogan> [in English].